

Sabonete Artesanal: Processo de Fabricação

Domingos Roberto M de Camargo¹
domingos.camargo@fatec.sp.gov.br

Handmade soap: Manufacturing Process

Evandro Rosa dos Santos¹
evandro.santos42@fatec.sp.gov.br

Jabón artesanal: Proceso de Fabricación

Samuel Fernandes Nunes¹
samuel.nunes01@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Fabricação
Qualidade
Sustentabilidade
Processo

Keywords:

Manufacturing
Quality
Sustainability
Process

Palabras clave:

Fabricación
Calidad
Sostenibilidad
Proceso

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Ferraz de
Vasconcelos

Avaliadores:

Luciano Galdino
Edson Company Colalto
Junior

Resumo:

Este relatório técnico apresenta uma análise do processo de fabricação de sabonetes artesanais, com o foco na qualidade do produto e nas práticas sustentáveis envolvidas na produção. O estudo descreve as etapas do processo, desde a seleção dos insumos até a embalagem do produto, destacando a importância do controle do pH e dos usos de matérias primas naturais para garantir segurança e eficácia. Também são discutidas as diferenças entre os sabonetes artesanais e os industriais, considerando aspectos como impacto ambiental e benefícios a pele. Os resultados evidenciam que os sabonetes artesanais oferecem vantagens significativas, como maior hidratação, menor agressividade e propriedades terapêuticas, aliando qualidade e sustentabilidade.

Abstract:

This technical report presents an analysis of the manufacturing process of handmade soaps, focusing on product quality and the sustainable practices involved in production. The study describes the Steps of the process, from the selection of raw materials to the packaging of the product, highlighting the importance of pH control and the use of natural raw materials to ensure safety and effectiveness. The differences between handmade and industrial soaps are also discussed, considering aspects such as environmental impact and benefits to the skin. The results show that handmade soaps offer significant advantages, such as greater hydration, less aggressiveness, and therapeutic properties, combining quality and sustainability.

Resumen:

Este informe técnico presenta un análisis del proceso de fabricación de jabón artesanal, con un enfoque en la calidad del producto y las prácticas sostenibles involucradas en la producción. El estudio describe las etapas del proceso, desde la selección de insumos hasta el envasado del producto, destacando la importancia del control del pH y el uso de materias primas naturales para garantizar la seguridad y la eficacia. También se discuten las diferencias entre jabones artesanales e industriales, considerando aspectos como el impacto ambiental y los beneficios para la piel. Los resultados muestran que los jabones artesanales ofrecen importantes ventajas, como mayor hidratación, menor agresividad y propiedades terapéuticas, combinando calidad y sostenibilidad.

¹ Fatec Ferraz de Vasconcelos

1. Introdução

A fabricação de sabonetes artesanais tem se destacado como uma alternativa sustentável e eficaz frente aos produtos industrializados, especialmente pela valorização de ingredientes naturais e pela busca por processos menos agressivos ao meio ambiente. Este trabalho propõe uma análise detalhada do processo produtivo artesanal, com ênfase na qualidade do produto e nas práticas que promovem responsabilidade ambiental.

A relevância do tema está associada ao crescimento do mercado de cosméticos naturais e a demanda por produtos que respeitem a meio ambiente e a saúde da pele. Além disso, o estudo busca contribuir com empreendedores e artesãos que desejam aprimorar seus métodos de produção, oferecendo soluções práticas e sustentáveis.

"Os cosméticos naturais são potenciais alternativas de uso para minimizar a exploração de recursos não renováveis e para contribuir com cadeias de produção mais sustentáveis." (PEREIRA, 2024, P. 15).

O relatório contempla todas as etapas da produção, desde a seleção dos insumos até a embalagem, com atenção especial ao controle do pH e a escolha criteriosa das matérias primas, fatores essenciais para garantir a segurança e a eficácia dos sabonetes.

Este estudo pretende contribuir para o aperfeiçoamento contínuo de produção artesanal, reforçando seus benefícios terapêuticos, sua capacidade de hidratação e sua menor agressividade, sem abrir mão da qualidade e da sustentabilidade.

2. Referencial Teórico

2.1. Produção Artesanal e Controle de Qualidade

Gonçalves (2020) relata que a escolha criteriosa de óleos vegetais, como oliva, coco, e semente de uva, influencia diretamente nas propriedades sensoriais e terapêuticas do sabonete. Além disso, a temperatura de saponificação, o tempo de mistura e a proporção entre os ingredientes são fatores críticos que exigem precisão e conhecimento técnico.

Outro aspecto importante é a rastreabilidade dos insumos, que garante a qualidade das matérias primas utilizadas. A ausência de conservantes sintéticos e a preservação da glicerina natural, subproduto da reação de saponificação, conferem ao sabonete artesanal um diferencial em termos de hidratação e suavidade Vieira (2020). Para assegurar a padronização entre lotes, é recomendável o uso de fichas técnicas e registro de produção, mesmo em pequenas escalas.

2.2. Sustentabilidade na Fabricação Artesanal

Souza (2019) destaca que a sustentabilidade é um dos pilares da produção artesanal, especialmente quando se aplica o reaproveitamento de óleos usados como matéria prima. A adoção dos 12 princípios da Química Verde nesse contexto contribui para a redução de resíduos e para a criação de processos mais limpos e eficientes.

Além disso, muitos produtores artesanais adotam práticas como a compostagem de resíduos vegetais, o uso embalagens recicláveis e a compra de insumos de fornecedores locais, o que reduz a pegada de carbono da cadeia produtiva. Essas ações não apenas atendem as exigências ambientais, mas também agregam valor a marca, fortalecendo sua imagem junto a consumidores conscientes e responsável.

2.3. Controle do pH e Segurança para a Pele

Kowalska et al. (2022) alertar que o pH do sabonete é um dos principais indicadores de sua compatibilidade com a pele humana. A pele saudável possui um pH levemente ácido, entre 4,5 e 5,5 o que ajuda a manter sua barreira protetora natural. Sabonetes com pH muito alcalino, acima de 9

podem comprometer a barreira protetora da pele, causando ressecamento, sensibilidade, coceira e até dermatites.

Na produção artesanal, o controle do pH é feito por meios de testes com fitas indicadores ou medidores digitais, geralmente após o período de cura. A formulação deve considerar o índice de saponificação de cada óleo utilizado, além de uma leve supergorduração (superfat), que garante a presença de óleos livres na composição final, contribuindo para a hidratação e proteção da pele.

2.4. Propriedades Funcionais e Benefícios Terapêuticos

Segundo Almeida (2021), os ingredientes naturais utilizados nos sabonetes artesanais oferecem uma ampla gama de benefícios funcionais. Manteigas vegetais como karité e cupuaçu são ricas em ácidos graxos e vitaminas, promovendo nutrição profunda da pele. Extratos botânicos, como camomila, calêndula e alecrim, possuem propriedades calmantes, anti-inflamatórias e antissépticas.

A adição de óleos essenciais, além de proporcionar fragrâncias naturais, atua de forma terapêutica por meio da aromaterapia. Por exemplo, o óleo e a essência de lavanda têm efeito relaxante, enquanto o de tea tree possui ação antifúngica e antibacteriana. A fase de cura, que pode durar de 4 a 6 semanas, é essencial para a estabilização da fórmula e o desenvolvimento completo das propriedades sensoriais e funcionais do sabonete.

2.5. Viabilidade Técnica e Econômica

Silva e Pereira (2025) apontam que o reaproveitamento de óleos residuais, após filtragem e purificação, reduz significativamente os custos de produção, além de contribuir para a economia circular. A produção artesanal de sabonetes apresenta viabilidade técnica acessível, com equipamentos simples como panelas de inox, moldes de silicone e balanças de precisão. Essa estrutura enxuta permite que pequenos empreendedores iniciem suas atividades com baixos investimentos iniciais.

Do ponto de vista econômico, o valor agregado dos sabonetes artesanais - devido a sua composição natural, apelo sustentável e personalização - permite uma margem de lucro superior à dos produtos industrializados. A venda direta, feiras de produtores locais e plataformas digitais são canais eficazes para comercialização, especialmente quando aliados a estratégias de marketing que valorizem a origem e os benefícios do produto.

3. Método da produção técnica

Este relato técnico foi desenvolvido com base na prática individual do autor, realizada em ambiente doméstico e sem a participação de outros profissionais. A abordagem metodológica adotada foi a pesquisa aplicada com observação participante, conforme descrita por Gil (2019), permitindo a vivência a direta de todas as etapas do processo produtivo artesanal.

A escolha pela utilização de barra de glicerina industrializada como base para o sabonete artesanal foi motivada por segurança dermatológica, facilidade de manipulação e menor risco de reações adversas, especialmente em ambientes não laboratoriais. Segundo Vieira (2020), a glicerina é um agente umectante que contribui para a hidratação da pele, sendo amplamente recomendada para formulações suaves e acessíveis.

3.1. Preparação do Ambiente e Equipamentos

O ambiente doméstico foi higienizado previamente, e os utensílios utilizados incluíram:

- Recipiente de vidro e Inox.
- Espátulas de silicone.
- Balança digital.

- Termômetro culinário.
- Moldes de silicone.
- Equipamentos de proteção individual (luvas, óculos e máscaras).

Mesmo em escala artesanal, recomenda-se seguir princípios básicos de Boas Práticas de Fabricação (ANVISA, 2023), como organização, higiene e segurança.

3.2. Corte e Derretimento da Barra de Glicerina

A barra de glicerina foi cortada em cubos pequenos para facilitar o derretimento. O aquecimento foi realizado em banho-maria, mantendo a temperatura entre 60°C e 70°C, conforme orientações de Gonçalves (2020), evitando superaquecimento que possa comprometer a estrutura da base.

3.3. Adição de Ingredientes Naturais

Após o derretimento completo, foram incorporados ingredientes funcionais como:

- Óleo essencial de lavanda (efeito calmante).
- Extrato de camomila (ação anti-inflamatória).
- Corante natural (urucum).
- Argila branca (ação purificante)

Esses aditivos foram escolhidos com base em suas propriedades terapêuticas e compatibilidade com a base glicerinada (ALMEIDA, 2021).

3.4. Moldagem e Resfriamento

A mistura foi vertida em moldes de silicone previamente higienizados. O resfriamento ocorreu em temperatura ambiente por aproximadamente 4 horas. Após esse período, os sabonetes foram desenformados e armazenados em local seco e arejado por 24 a 48 horas para estabilização.

3.5. Controle de Qualidade e Embalagem

Os sabonetes foram avaliados quanto à textura, aroma, aparência e pH, utilizando fitas indicadoras. Os resultados mostraram pH entre 6 e 7, faixa considerada segura para uso corporal (KOWALSKA et al., 2022).

A embalagem foi realizada com papel kraft reciclável, reforçando o compromisso com práticas sustentáveis (SOUZA, 2019).

4. Resultados obtidos e análise

Este projeto foi desenvolvido com o propósito de aplicar conhecimentos técnicos na produção de sabonetes artesanais utilizando base glicerinada, em ambiente doméstico. A tendência crescente por produtos naturais e personalizados, especialmente entre consumidores que valorizam mais suaves e sustentáveis para cuidados com a pele.

A escolha pela base glicerinada se deu por critérios de segurança, simplicidade e compatibilidade dermatológica, permitindo a execução do processo sem riscos químicos elevados e com maior controle sobre os ingredientes adicionados. Essa abordagem viabilizou a realização prática sem necessidade de estrutura laboratorial ou assistência profissional externa.

Além da execução técnica, buscou-se compreender como práticas sustentáveis, como o uso de embalagens recicláveis e a seleção de insumos vegetais, podem ser incorporados de forma funcional à rotina artesanal. A experiência contribui para consolidar um modelo de produção acessível, ético adaptado as demandas atuais por cosméticos naturais e personalizados. Na valorização do

empreendedorismo artesanal, oferecendo subsídios para pequenos produtores que desejam atuar no mercado de cosméticos naturais com responsabilidade e qualidade.

A produção artesanal de sabonetes com base glicerizada, realizada em ambiente doméstico, resultou em produtos com boa consistência, aparência uniforme e aroma agradável. O processo de derretimento da base foi eficiente, mantendo a transparência e evitando superaquecimento. A incorporação de ingredientes naturais, como óleo essencial de lavanda, extrato de camomila e argila branca, ocorreu sem separações ou alterações visuais. Após o resfriamento, os sabonetes apresentaram o pH aferido com fita indicadora variou entre 6 e 7, faixa considerada segura. O tempo de cura de 48 horas foi suficiente para garantir estabilidade e secagem completa. A embalagem com papel kraft reciclável demonstrou funcionalidade e reforçou o apelo sustentável do produto.

Os resultados obtidos estão em conformidade com os parâmetros descritos por Vieira (2020), que destaca a glicerina como agente hidratante eficaz e seguro para peles sensíveis. A estabilidade da fórmula e a compatibilidade dos aditivos naturais confirmam as observações de Almeida (2021), que ressalta a importância da escolha adequada de ingredientes para garantir propriedades terapêuticas e sensoriais. O controle do pH, fundamental para a segurança dermatológica, está alinhado com os estudos de Kowalska et al. (2022), que alertam para os riscos de formulações alcalinas acima de pH 9. A faixa registrada no experimento confirma que o produto final é compatível com o uso corporal, sem risco de irritações. A adoção de práticas sustentáveis, como o uso de embalagens recicláveis, reforça os princípios da Química Verde descritos por Souza (2019), que defende a integração de responsabilidade ambiental em processos artesanais.

Ao comparar os resultados práticos com a teoria apresentada no referencial teórico, observa-se forte coerência entre os dois. A escolha pela base glicerizada simplificou o processo e reduziu riscos químicos, conforme previsto por Gonçalves (2020). A compatibilidade dos ingredientes naturais e a estabilidade da fórmula confirmam os benefícios funcionais descritos por Martins e Lima (2021). Além disso, a organização do ambiente, o uso de EPIs e o controle das etapas produtivas refletem as recomendações da ANVISA (2023) sobre boas práticas de fabricação, mesmo em escala artesanal. A experiência prática validou os conceitos teóricos, demonstrando que é possível aplicar com eficácia os fundamentos técnicos e sustentáveis em um contexto doméstico.

5. Considerações Finais

A realização deste trabalho permitiu comprovar que é plenamente viável produzir sabonetes artesanais de qualidade em ambientes domésticos, utilizando base glicerizada como alternativa segura e acessível. Os objetivos propostos inicialmente, compreender o processo técnico, aplicar boas práticas de fabricação e integrar princípios sustentáveis, foram alcançados com êxito.

A experiência prática demonstrou que, mesmo sem estrutura industrial ou apoio profissional, é possível obter um produto final estável, funcional e esteticamente satisfatório. A escolha pela base glicerizada reduziu os riscos associados à manipulação de soda cáustica, tornando o processo mais seguro e adequado para pequenos produtores iniciantes.

Os resultados obtidos confirmam a compatibilidade dos ingredientes naturais utilizados, a estabilidade do pH e a eficácia das práticas adotadas, como o controle de temperatura, o uso de EPIs e a organização do ambiente de trabalho. Além disso, a adoção de embalagens recicláveis reforçou o compromisso com a sustentabilidade, alinhando o projeto às tendências atuais de consumo consciente.

Entretanto, algumas limitações foram observadas. A ausência de equipamentos laboratoriais impediu a realização de testes mais precisos, como análises microbiológicas ou de durabilidade prolongada. Também não foi possível avaliar a aceitação do produto por um público externo, o que poderia enriquecer a análise com feedbacks sensoriais e comerciais.

Como desdobramento deste trabalho, recomenda-se a realização de novos relatos técnicos que explorem:

- A produção de sabonetes com diferentes bases (vegetal, leite de cabra, carvão ativado).
- A inclusão de testes de estabilidade e validade com acompanhamento laboratorial.
- A análise de viabilidade econômica para comercialização em pequena escala.
- A criação de linhas temáticas com foco terapêutico ou estético (calmante, esfoliante, hidratante).

Essas possibilidades ampliam o potencial técnico e profissional do tema, incentivando a pesquisa aplicada e o empreendedorismo sustentável no setor de cosméticos artesanais.

Referências

- ALMEIDA, R. S. **Cosméticos naturais e suas propriedades terapêuticas**. Belo Horizonte: Editora Verde, 2021.
- ANVISA – **Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Boas práticas de fabricação para cosméticos**. Brasília: ANVISA, 2023.
- FERREIRA, L.; OLIVEIRA, M.; SANTOS, R. **Comparativo entre sabonetes artesanais e industriais: impactos na pele e no meio ambiente**. Revista Brasileira de Cosméticos, v. 18, n. 2, p. 45–59, 2022.
- GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GONÇALVES, M. F. **Sabonetes artesanais: técnicas e cuidados na produção**. São Paulo: Editora Essência, 2020.
- KOWALSKA, A.; SILVA, J.; MOURA, T. **Avaliação do pH em cosméticos artesanais e seus efeitos dermatológicos**. Revista Brasileira de Dermatologia Natural, v. 7, n. 1, p. 33–42, 2022.
- LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
- MARTINS, A.; LIMA, T. **Formulações inovadoras em cosméticos artesanais: ativos funcionais e benefícios terapêuticos**. Revista de Química Verde, v. 9, n. 1, p. 22–34, 2021.
- PEREIRA, Fernanda Louise Neves Jaques. *Cosméticos naturais como alternativa no papel da sustentabilidade: revisão bibliográfica*. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Disponível em: <<https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/handle/1884/95495>>. Acesso em: 11 nov. 2025.
- SILVA, L. M.; PEREIRA, D. A. **Economia circular na produção de cosméticos artesanais**. Revista Sustentabilidade e Negócios, v. 10, n. 2, p. 55–68, 2025.
- SOUZA, C. R. **Química verde aplicada à produção artesanal de sabonetes**. Rio de Janeiro: Ciência Limpa, 2019.
- VIEIRA, T. M. **A glicerina natural e seus benefícios em sabonetes artesanais**. Revista de Cosméticos Naturais, v. 5, n. 3, p. 21–30, 2020.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foram utilizados as ferramentas/serviços *Google Tradutor* e *a COPILOT* de Inteligência Artificial (IA) para tradução dos resumos em inglês e espanhol e Referências bibliográficas. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."